

**ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA DIDAKTIK RUH IFODASI
(“UMR MANZILLARI” TO‘PLAMI MISOLIDIDA)**

Dilnavoz Xaytaxmatova

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o‘zbek tili va adabiyoti universiteti 2-kurs talabasi

dilnavozxaytaxmatova@gmail.com

Annotatsiya . Ushbu maqolada O‘zbekiston xalq shoiri, O‘zbekiston Qahramoni “Mitti yulduz”, “Haj daftari”, “Birinchi muhabbatim”, “Onajon”, “Ruhim”, “Ko‘zlarim yo‘lingda”, “Xotirot”, “Yillar armoni”, “O‘zbekiston” singari to‘plamlar muallifi Abdulla Oripov hayotining so‘nggi yillarida tartib berilgan “Umr manzillari”she’riy to‘plami tahlilga tortildi. Majmuadagi she’rlar adabiy metodlar asosida tadqiq qilindi.

Kalit so‘zlar: Didaktika, band,she’r, lirik qahramon, kredo.

Abstract This article analyzed the collection of poems "Life Addresses", arranged in the last years of his life by U.S. national writer Abdulla Oripov, author of such collections as "Mitti Star", "Hajj Book", "My First Love", "Mom", "My Spirit", "My Eyes Are On Your Way", "Memory", "Armon of the Years", and "Uzbekistan". The poems in the complex were studied based on literary methods.

Keywords: Didactics, band, poetry, lyrical hero, credo.

Zamonaviy o‘zbek she’riyatida pand-nasihat kayfiyatida yozilgan asarlar talaygina. Ular ichida O‘zbekiston Qahramoni Abdulla Oripovning “Umr manzillari” to‘plamidan joy olgan ayrim she’rlari alohida ahamiyatga ega.”Didaktika” – yunoncha “didakticos”, ya’ni “ibratli” degan so‘zdan olingan. Demak, “didaktik adabiyot” deganda nasihat, o‘git, ibrat ruhidagi asarlar tushuniladi.[1,71] Shoir umrining oxirgi yillarida yozilib, tartiblangan ushbu to‘plamda 115 ta she’r (to‘rtlik, uchlik, g‘azallar) mavjud. Xususan, to‘plamdan joy olgan “Hayot” she’rida inson fe’li keng bo‘lishligi

kerakligi haqida so‘z boradi. Besh bandlik she‘rda lirik qahramon hayoti davomida ko‘p insonlarni ko‘rganini, yaxshi odamlar unga hayotni o‘rgatganligini, biroq insoni komil bo‘la olmaganligini aytadi:

“Tavba eshiklari ochiq har mahal,
Shu qadar keng erur Alloh dargohi.
Egam-ku kechirgay, lekin dastavval
Insonga oiddir inson gunohi.” [2,4]

Ushbu to‘rtlikda shoir Allohning marhamati kengligi, lekin xom sut emgan banda baribir gunoh qilishi haqida so‘z borgan.

“O‘zingnikidir” nomli she‘rida do‘st, yor, o‘rtoqlarning tengi yo‘q boylik ekanligi, lekin hech kim hech kim uchun nafas olmasligi, har kim o‘zi uchun o‘zi javob berishi haqida yozilgan:

“Insonlar ichida sen dam bir inson,
Dunyoda ko‘rganing ko‘zingnikidir.
Sen uchun hech kimsa bermagaydir jon,
So‘nggi nafasing ham o‘zingnikidir.” [2,7]

“Tashxis” nomli she‘rida xudbinlik yomon illat, kasallik ekanligi voqeaband tarzda ifodalangan. Yaratganing shikvalari, marhamati ko‘p ekani, lekin bandasi buni unutmazligi kerakligi she‘rdagi asosiy ko‘tarilgan g‘oya:

“... E voh, Yaratganning marhamati ko‘p,
Ko‘pdir shikvalari, g‘ami, handasi.
Eksang el qatori ko‘kargaydir cho‘p,
Unutmasin ekan buni bandasi...” [2,17]

“Ayol madhi” she‘rida ijodkor ayolning ona ekanligi, yo‘lini yorituvchi bir siymo ekanligi haqida yozilgan. Har band so‘nggida takrorlangan “O‘zbekning farishta ayoli” misrasi asarga poetik vazifa yuklagan. Momo Havvo, Bibixonim, To‘maris, Nodira kabi tarixiy shaxslarning keltirilishi orqali talmeh san‘ati shakllangan. Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, she‘rda zikr etilgan bu shaxslar anchagina qudratga ega bo‘lgan.

“Yevropa” nomli she’rida inson mukarramligi, uning sha’niga yomon gap to‘qimaslik kerakligi shu she’rning bosh kredosi. Shoir she’rda muhabbat haqida so‘zlarkan, tarixiy voqealarni ipga marjondek tizadi. Otello, Yago, Romeo, Julyetta singari mashhur tragik qahramonlarni keltirish orqali she’rda talmeh san’ati yuzaga kelgan:

Inson mukarramdir, unutmam aslo,
Sha’niga yomon gap to‘qima, bolam.
Bu she’rni bir o‘zing o‘qiding, ammo
O‘qima birovga, o‘qima, bolam. [2,25]

“Ustoz Mirtemir saboqlari” nomli she’rining ilk bandida shoir Mirtemir bilan o‘tgan damlarini, uning bag‘rikeng, ayovli, rahmdil, tanti ekanligi, qalamida yuz bor so‘z qayralishi-yu, yuz bor she’rning bandlari o‘zgarishini esga oladi. So‘nggi bandida ijodkor Mirtemir tili bilan o‘z g‘oyalarini yetkazmoqchi bo‘ladi, ya’ni ijodkor xalqi mehnatdan qochmasligi lozimligi, she’r ravon bo‘lishi kerakligi haqida aytilgan:

“- Ishlang, - derdi Ustoz, - she’r bo‘lsin ravon,
Mehnatdan qochmasin ijodkor xalk,i
Lekin kamsitmasdi bizni hech qachon,
Ustoz shuning uchun Ustozdir, balki.” [2,27]

“Umr manzillari” nomli she’rining birinchi bandida ijodkor uni endi o‘zga manzillar kutayotgani, olis yoshligi tush kabi o‘tib ketganini, qarchig‘ay yillar esa iniga qaytmagan ovchi qushdek bir-bir g‘oyib bo‘lganini aytadi. Lirik qahramon keying misralarda nabirang yoki shogirding g‘oyalarida bormisan, balki ekan nihollaring soyasida orom olib yotishning payti kelgandir deydi. Goho og‘u va qand, izzat va qo‘rquv bir-biriga monand bo‘lishi, qarigan chog‘da beta’ma farzand ichish uchun bir piyola suv uzatadami degan o‘ylovi ham uchraydi. So‘nggi bandda shoir o‘ylaganlarining ro‘yobga chiqishiga umid bog‘laydi, o‘zining bu fikrlari kimgadir aytish nasib qilganini, kimgadir esa armon bo‘lganini yozadi:

“Ro‘yobga chiqarmi o‘ylaganlaring,
Horigan ruhingga kim bo‘lur darmon.
Hozircha sening bu so‘ylaganlaring
Kingadir nasibdir, kingadir armon.” [2,33]]

“Kema” nomli she‘rida shoir kemani insonga, vatanga qiyoslaydi. Agar tuyg‘ular yelkandek tortilsa, odamzod yo pastlab, yo balqib ketishini aytadi:

“Buyuk ummon erur o‘zi bu olam,
Chorlar odamzodni sohillar vasli.
To‘fonlarni yengib suzarkan har dam
Kemaga o‘xshaydi Vatan ham asli.” [2,43]

Abdulla Oripov «Xalq og‘zaki ijodiga bepisandlik adabiyotdan yiroqlikdir», - deb bejiz aytmagan.[3,74] Uning asarlarida xalqona ohanglar, folklor bilan uyg‘unliklar talaygina.

Adabiyotshunos Umida Rasulova :” Abdulla Oripov umumadabiyotga vatan, oila, muhabbat mavzularidagi qalb asrorlarini taqdim etish uchun zargar misol so‘zlarni saralab, ularni inja tuyg‘ular bilan ziynatladi. «Ojiz qalam»i ila yurtini, diyorini poetik ifodalagan shoir ohorli, salmoqli tashbehlarni erkin qo‘lladi. «Yurtini boyligi-chun» sevgan nokaslarni kechirmagan shoirning qalbi ozorlanadi. Uning she‘rlaridagi badiiy obrazlar milliy ruh bilan to‘yintirilib, tuyg‘u hamda ehtirolarni tiniq ifodalashga yo‘naltiriladi” , - deb yozgan. [4,41]

Abdulla Oripovning bu she‘riy to‘plamidan o‘rin olgan ayrim she‘rlari hasbi hol xarakterga ega. Masalan, “”Istambullik” “Qora dengiz”,”Guldasta”, “Tabib Ravshanbeyga”, “Tilak” kabi she‘rlarida ijodkor Turkiyada o‘tgan kezaridagi ko‘rgan-kechirganlarini she‘rga tizadi. Ushbu to‘plamdagi qaysi she‘rni, u xoh to‘rtlik bo‘lsin, xoh uchlik ochib qaralmasin, har bir sherda didaktik ruh ifodasi bor. To‘plamda jamlangan she‘rlarning bosh kredosi pand-nasihath ruvida yozilganligidir. Xulosa qilib aytish mumkinki, Fikr va mazmun Abdulla Oripov she‘riyatida ham insonni, zamonni, olam sir-asrorlarni bilish ehtirosidir. Uning she‘rlarida fikr, eng

avvalo, haqiqat, iztirob, dunyoning ming bir ziddiyatlari qarshisida hayrat va hayronlikdir. Shoir she'rlaridagi ma'no va mazmun yaxshilik va go'zallikka e'tiqod, yomonlik va qabohatning har qanday ko'rinishiga nafratni ifoda qiladi. Abdulla Oripov she'rlaridagi g'oya va tuyg'ular she'rxonga tabiat, zamon, tarix sirlarini ochadi. Shuning uchun uning she'riyatida yangi fikr va mazmun yuqori mavqeda turadi, poetik obrazlar, tasvir vositalari, ramz va majozlar ham hech bir shoir tomonidan kashf etilmagan mazmun yoxud mohiyatning ta'sirchanligiga xizmat ettiriladi. Xuddi Navoiyning lirik qahramoniga o'xshab, Abdulla Oripovning lirik "men"i ham tabiatan faylasuf va mutafakkir. U o'zini bilishga, ichki olamini chuqur mushohada qilishga alohida ahamiyat beradi. Bu undagi eng kuchli ma'naviy kayfiyatdir

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Olim.S, Qo'chqorov.R, Ahmedov.S 8-sinf adabiyot darsligi 1 qism. – T:G'afur G'ulom, 2014.-192 b
2. Oripov.A. Tanlangan asarlar 4 jildlik.-T.:Sharq,2009.-789 b.
3. Oripov.A. Umr manzillari. –T: Ma'naviyat, 2014. -151 b
4. Rasulovala.U Hozirgi adabiy jarayon. –T: Akademnashr, 2023.-193b